

**СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА
ДЕСЕКУЛЯРИЗАЦИИ**

Мамайусупов Сарвар Дехканович

заместитель командующего Национальной

гвардии по воспитательной работе,

кадрам, и по вопросам молодежи

Республики Узбекистан

sarvar_mamayusupov@gmail.com

Аннотация. В данной статье автор анализирует роль религии в обществе и особенности ее проявления в светском государстве, показывая процесс десекуляризации, с социально-философской точки зрения. Также констатируется, что процессы, происходящие на стыке религии и политики, являются проявлением десекуляризации.

Ключевые слова. Светское государство, десекуляризация, религия, политика, религиозно-политическая ситуация, национальная идея.

В современном глобализированном мире наблюдается множество тенденций. Взаимодействие фундаментализма и модернизма в XX-XXI-м веках создало основу для религиозного обновления. В частности, к этому времени в жизни государств в составе СССР наблюдалось взаимодействие двух течений. Это были тенденции «секуляризации» и «десекуляризации».

Излишне говорить, что в каждой стране десекуляризация происходила по-разному. Это зависело от уровня влияния религии на образ жизни, менталитет, культуру людей, национальное самосознание, государственность. Следовательно, тенденция секулярной десекуляризации проявляется по-

своему в зависимости от религиозных традиций, и формирование постсекулярного общества происходит в разной динамике¹.

Религиозно-политические ситуации, возникшие на стыке религии и политики, считались одной из основных причин десекулярного процесса в Узбекистане. Сегодня религия день ото дня выходит на первый план в общественно-политических дебатах в стране, она же может быть причиной ее политического тона. Тем более, группы под прикрытием религии до сих пор ведут тайную деятельность на территории Узбекистана и отравляют сознание молодежи различными суеверными представлениями, что может стать толчком к возникновению религиозно-политической ситуации в нашей стране.

Подходя к религии с двумя разными целями, то есть, с одной стороны, обеспечивающей баланс между глобальными угрозами и государственными интересами, а с другой стороны, в контексте поиска новых политических стратегий как государственных интересов, политики все чаще используют ее как источником национальных идей, оппозиции и для преодоления моральных, демографических, террористических и др. угроз все чаще обращаются к религии как идентификационному параметру национальной общности².

Исходя из стратегии светского государства, можно сказать, что, с одной стороны, государство пытается использовать религию в формировании нравственных норм, что является одной из задач национальной идеи, для обеспечения согласия среди населения общества, а с другой стороны, использует национальную идею для формирования иммунитета от террористических угроз. Однако в обоих аспектах нравственные категории

¹ Қаранг: Багаева К.А. Десекуляризация и тренд постсекулярного. // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2019. Вып. 2. – С. 46.

² Қаранг: Таранюк Жап Петрович. Религия и политика: трансформация институциональных форм взаимодействия. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук. - Москва: 2013. - С. 3.

религии используются для насаждения национальной идеи. Такой метод наблюдался при переходной администрации распавшихся государств бывшего Союза.

Как бы мы ни старались уменьшить влияние религии на общество, это не уменьшает потребностей людей в обществе. Об этом свидетельствовала и попытка заполнить духовную пустоту, образовавшуюся в Узбекистане в переходный период, политическими силами под прикрытием религии. Возникновение десекуляристского процесса было вызвано возникновением проблем, которые назревали в течение нескольких лет на фоне религиозного фактора. Потому что на дне 70-летней политики правительства Шуры назрели религиозные проблемы узбекского народа, в душе народа сформировалась потребность в религии, и был снят период, когда строгая стена, поставленная на религию, была снята. с 1991 г. породил десекуляризм. Этот процесс более ярко проявился в тенденции политизации религиозного фактора.³

Если проанализировать явления, связанные с определением роли и статуса религии в различных сферах жизни общества, то мы столкнемся с процессом десекуляризации. События и явления, синкретизированные с этой религией, позволяют оценить процесс десекуляризации. Особое значение имеют отношения между государством и религией. Потому что состояние умеренности десекуляризации свидетельствует о том, что отношения между религией и государством находятся на одном уровне. Например, граждане подходят к созданию религиозных организаций исходя из принципа законности. Увеличение числа религиозных конфессий или религиозных организаций также является умеренной десекуляризацией.

Таким образом, религиозные изменения породили два современных процесса: секуляризацию и десекуляризацию. Обе эти теории являются

³ Юсупова Д.Д. Ўзбекистон ижтимоий-сиёсий ҳаётида десекуляризация жараёниги келиб чиқиши сабаблари. Исследование Ренессанса Центральной Азии, 2(1). 2021. - Б. 59.

продуктами современного мира. Оба имеют институциональное управление. В то время как политические институты играют важную роль в секуляризации, религиозные конфессии играют ведущую роль в десекуляризации. Только деление государств на светские и религиозные показывает, что одно из них имеет более высокое положение. Также в светском государстве важен баланс религиозных отношений. Потому что увеличение числа верующих в светском государстве может вызвать сложности во взаимоотношениях между религией и государством.

Список использованной литературы

1. Багаева К.А. Десекуляризация и тренд постсекулярного. // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2019. Вып. 2.
2. Таранюк Жап Петрович. Религия и политика: трансформация институциональных форм взаимодействия. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук. - Москва: 2013.
3. Юсупова, Д. Д. (2021). Ўзбекистон ижтимоий-сиёсий ҳаётида десекуляр жараённинг келиб чиқиш сабаблари. Исследование Ренессанса Центральной Азии, 2(1).